

ИЗ ИСТОРИИ ОБОБЩЁННО-ЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Исмоилова Фарзона Бахтиёр кизи
Магистрантка I курса Термезского
государственного университета
ismoilovaf002@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6576653>

Аннотация: В статье уделяется внимание лингвистической сущности фразеологизированных обобщенно-личных предложений. В настоящее время данные предложения недостаточно исследованы: не определены их типология и место в системе простого предложения в русском языке. В статье они исследованы в трех основных аспектах: структурно-грамматическом, логико-семантическом и коммуникативном.

Ключевые слова: обобщенно-личные предложения, русский язык, предложение, определено-личных, неопределенно-личных, фразеосхемы. Обобщенно-личные предложения – это такие предложения, в которых форма главного члена совпадает с определено-личными и неопределенно-личными предложениями, но отличается от них по значению, в которых действие приписывается обобщенному деятелю (оно относится к любому лицу).

Обобщенно-личные предложения используются в разговорно-обиходной речи, пословицах и поговорках, афоризмах, поэтической речи.

В форме обобщенно-личных предложений излагаются советы, пожелания, приказы и т.д., адресованные не конкретному лицу, а обобщенной группе лиц. В науке вопрос о функционально - семантических типах обобщенно-личных предложений является дискуссионным. Обобщенно-личными называются бесподлежащие односоставные предложения, в которых главный член выражен обычно глаголом в форме 2-го лица единственного числа, реже – множественного числа форме 1-го или 3-го лица, обозначающие действие, скрытое относимое к любому лицу (мысленно можно подставить подлежащие все, каждый, любой и так далее). Обобщенно-личные предложения, как правило, встречаются в пословицах и поговорках. Обобщенно-личные предложения часто образуются со сказуемым, выражающим значение условия в сложных предложениях, например: Взятся за гуж – не говори, что не дуж. Устойчивые конструкции, характерные для разговорно-обиходной речи с просторечным оттенком часто используются в обобщенно-личных предложениях. Из всех односоставных личных предложениях определено-личные предложения выделяются своей экспрессивностью.

Более характерная форма сказуемого для этих предложений – Форма 2-го лица единственного числа является более характерной формой сказуемого для этих предложений, которое получается обобщенное значение, – является и самой выразительной. В русских пословицах и поговорках очень часто встречается этот тип предложений.

Строки, в которых писатели прибегают к обобщенно-личным предложениям приобретают поэтический оттенок художественных произведений. Экспрессивность подобных структур отчасти достигается переносным пользованием форм лица: 2-е лицо глагола показывает на самого говорящего.

Не помолившись, из церкви не выйдут.

Каких только людей не увидишь в Заречье!

Встаешь на работу засветло, приходишь – затемно.

Обобщённо-личные предложения — это одно структурные предложения, в которых сказуемое обозначает действие, выполняемое широким, обобщённым кругом лиц.

Никогда не знаешь, где найдёшь настоящее слово. (К. Г. Паустовский)

Не родись красивым, а родись счастливым.

Тише едешь — дальше будешь.

Обобщённо-личные предложения используются в тех случаях, когда важно назвать само действие, а не лиц, которые его производят.

Обобщённо-личные предложения — предложения, в которых действие вне времён, относится к любому, всякому лицу, к группе лиц.

Распространены в пословицах, поговорках, афоризмах.

Определённо-личные и неопределённо-личные предложения имеют обобщённое значение, то есть действие, о котором говорится в предложении, охватывает всех лиц. Функционирование односоставных обобщенно-личных предложений является наиболее характерной особенностью для узбекского и таджикского синтаксиса

Примеры в пословицах: Поработаешь – поешь, ишласанг – тишларсан.

Сегодняшнее дело на завтра не откладывай – Бугунги ишни эртага қўйма.

Кори имрӯзаро ба фардо нагузор (Зарбулмасал – пословица) Уважаешь сам, уважают и тебя – Хурмат қилсанг, хурмат қурасан. Цыплят по осени считают - Жўжани кузда санайдилар - Чўчаро дар тирамоҳ мешуморанд.

Шаҳри якчашма равӣ - якчашма шавӣ! – Идешь в город одноглазых, так стань одноглазым! - Кўрлар шахрига борсанг сен хам кўр бўл. (соотв. С волками жить – по-волчьи быть). Ба сафар равӣ, аввал ҳамроҳата дон-Отправляясь в путешествие, сначала узнай своего попутчика. Сафарга

чикишдан олдин ҳамроҳинг кимлигини бил. (Зарбулмасал- пословица). Ба хубон наздик шаву аз бадон дур (Зарбулмасал – пословица) – От доброго не бегай, а худого не делай (хорошего держись, а от плохого удались) – Яхшига ёндош ёмондан қоч.

Общим для обоих языков являются метаязыковые факторы – коммуникативно-информативный и контекстуально-стилистический. Поэтому при передаче обобщенно-личных предложений русского и таджикского языков, обусловленных этими факторами, много точек соприкосновения. Сравним: Что посеешь, то и пожнёшь. – Чӣ корӣ, ҳамон мегири. Нима эксанг шуни ўрасан.

Выделяют следующие виды односоставных обобщенно-личных предложений один из них характеризуется тем, что в грамматической форме его главного члена выражены субмодальные значения необходимости, возможности, желательности, целесообразности действия, во втором виде предложений главный член выражается повелительной формой глагола, не содержащей, однако, императивного значения (повелительного значения).

Обобщенно-личные предложения как в русском, так и в таджикском языках широко употребляются во всех стилях речи. Общее значение обобщенно-личных предложений – Образное выражение общих суждений, обобщений - являются общим значением обобщенно-личных предложений, поэтому они так широко представлены в пословицах и поговорках.

Семантические типы обобщенно-личных предложений в художественной литературе служат приёмом для изображения мира мыслей и чувств автора. . Форма всеобщности помогает писателю , приобщить к ним читателя, заставить его сопереживать. Такая форма выражения мысли является тем мостом, который соединяет личное, или субъективное, с объективным.

Таким образом, грамматические признаки русского, узбекского и таджикского языков являются сходными при функционально-семантических типах обобщенно-личных предложений.

Литературы

- 1.Бабайцева В.В., Односоставные предложения в современном русском языке. М.: Просвещение, 2018. - 160 с.
- 2.Белошапкина В.А., Современный русский язык: Синтаксис. М.: Высшая школа, 2017. - 248 с.

- 3.Бодуэн де Куртенэ И.А., О смешанном характере всех языков. / Избранные труды по общему языкознанию. Т.1. -М.,2013. 303 с.
- 4.Ёкубов Х., Гульханий Зарбулмасал. Ташкент: Маънавият.2016 С.112
- 5.Ивич М., Оппозиция: «Односоставное предложение» - «Двусоставное предложение» // Филологические науки. 1965. - №4. - С. 181184.